

XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING BOSHLANG‘ICH SINFLARDA QO‘LLANILISHI

Qoraboyeva Nargiza Xursanaliyevna

Toshkent shahar Mirobod tumani 213-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada xalqaro baholash dasturlarining tavsifi va uni keng joriy qilishning ahamiyati to‘g‘risida keng qamrovli fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: baholash, xalqaro dastur, PIRLS, o‘qish darslari, tadqiqot, bilim, rivojlanish, va xulosa.

Annotation: This scientific article provides a comprehensive overview of the description of international assessment programs and the importance of its widespread implementation.

Key words: assessment, international program, PIRLS, reading lessons, research, knowledge, development, and conclusion.

Kirish

Hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan ta’lim sohasiga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda innovatsion taraqqiyot rivojlanib borayotgan vaqtda yoshlarning har tomonlama yetuk, bilimli, zamonaviy, mustaqil fikrlay oladigan bo‘lib voyaga yetishi muhim ahamiyatga ega. Buning uchun birinchi navbatda mamlakatda ta’lim yuqori darajada rivojlangan bo‘lishi kerak.

Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda qabul qilingan 997-sonli “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifati baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori, ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo‘lga qo‘yilishi bunga ilk qadam bo‘lib hisoblanadi.

Qariyb 60 yildan ko‘proq vaqt mobaynida ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi ta’limni qiyosiy o‘rganish sohasida yetakchi tashkilot bo‘lib kelmoqda. Mazkur tashkilot ta’lim tizimida davlat siyosati va amaliyotning ta’sirini chuqurroq o‘rganish maqsadida ta’lim sohasida keng miqyosli tadqiqotlar olib boradi. Bu tadqiqotlar ta’lim jarayonlari va natijalarini ko‘rib chiqib, ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillarni qiyosiy tahlil qiladi.

Metodika va adabiyotlar tahlili

Xalqaro baholash dasturlari boshlang‘ich sinflardan boshlab amaliyotga joriy etilmoqda. Boshlang‘ich sinflarda xalqaro baholash dasturlarining PIRLS, TIMSS, EGMA va EGRA turlaridan foydalaniladi.

PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matni o‘qib tushunish darajasini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqot dasturidir. Boshqacha qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qib tushunish ko‘nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma‘lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o‘qish va o‘qitishni yaxshilash uchun ta‘lim sohasidagi davlat siyosatiga oid ma‘lumotlarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturidir.

PIRLS dasturi 2001-yilda Ta‘lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan. Xalqaro tadqiqotni tashkil etish uchun barcha ma‘suliyat Chestnut Hill Boston kollejiga yuklatilgan. Shuningdek, tadqiqot uchun topshiriqlarni tayyorlash Germaniya ma‘lumotlar markazida amalga oshiriladi.

Xalqaro baholash dasturi PIRLS dunyoning turli mamlakatlari milliy ta‘lim tizimida o‘qish savodxonligi bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga yo‘naltirilgan. Har besh yilda o‘tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini xalqaro darajada baholaydi.

O‘qish savodxonligi o‘quvchilarning ilmiy va shaxsiy muvaffaqiyatini o‘sishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi, shuningdek, PIRLS ta‘lim sohasida olib borilayotgan siyosatning muvaffaqiyatga ta‘sirini baholash uchun qimmatli vosita hisoblanadi.

O‘qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo‘llay olish qobiliyatidir. Hozirgi vaqtda PIRLS ta‘rifiga ko‘ra, o‘qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma‘no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

PIRLS yosh o‘quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o‘qishining ikkita maqsadiga qaratilgan: bular: badiiy tajriba orttirish hamda ma‘lumot olish va ulardan foydalanish uchun o‘qishdir.

PIRLS o‘qish maqsadlarining har birida to‘rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi: diqqatni jamlash va aniq ko‘rsatilgan ma‘lumotlarni topish, to‘g‘ridan to‘g‘ri xulosalar chiqarish, g‘oyalar va axborotni talqin qilish va uyg‘unlashtirish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

PIRLSda har bir matn parchasi yoki matn yuzasidan beriladigan savollar to‘rtta tushunish jarayonini baholash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchilar matndan ma‘no hosil qilar ekan, ular aniq tushuntirilmagan g‘oyalar yoki ma‘lumotlarga nisbatan tushuntirishlar beradi. Xulosalash o‘quvchilarga matndan tashqariga chiqishga imkon beradi. Ko‘pgina hollarda muallif matni o‘quvchining aniq yoki

bevosita xulosa chiqarishi uchun yaratadi. O‘quvchilar oddiy xulosalar bilan bir qatorda, matndagi g‘oyalar va axborotlarni talqin qilishda va uyg‘unlashtirishda aniq yoki umumiy ma‘nolarga e‘tibor berishlari yoki tafsilotlarni umumiy mavzular va g‘oyalar bilan bog‘lashlari mumkin.

PIRLS tadqiqotida yuqori natijalarga ega bo‘lish uchun

- / Avvalo OILAda kitobxonlikni targ‘ib qilish;
- / Onalarni kitobxonlikka jalb etish;
- / O‘quvchilarda kitobxonlik motivatsiyani uyg‘otish;
- / Maktab ma‘muriyatini (direktor, o‘rinbosarlar, o‘qituvchilar) ko‘proq kitob mutoala qilishga o‘rgatish;
- / O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish;
- / Ona tili va o‘qish fanlaridan noan‘anaviy formatdagi nazorat ishlarini o‘tkazish;

To‘liq javob berish uchun o‘quvchidan barcha matnni yoki hech bo‘lmaganda uning muhim qismlarini, shuningdek, matndan tashqaridagi fikrlarni yoki axborotni tushunish talab qilinadi.

PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar tarkibi 1000 ta so‘zgacha bo‘lib, badiiy matnlar asosiy mavzuga ega, u berilgan matndan tashqari o‘quvchi

tomonidan umumlashtiriladigan, axborot matnlari o‘quv materiallardan olinmagan mavzuni yoritib bergan bo‘lishi kerak. Matnda Hech qanday so‘zlashuvga oid so‘z yoki jargon ishlatilmaydi hamda ortiqcha texnik ifodalar olib tashlanadi. Matnning mazmuni 9–10 yoshdagi o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi, ayrim madaniyatlarga juda xos bo‘lgan mavzulardan chetlanishi, shuningdek, matn shu yoshdagi maktab o‘quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo‘lishi hamda o‘quvchi uchun unchalik tanish bo‘lmasligi lozim.

Xulosa

O‘qish darslarida PIRLS testlaridan foydalanish o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshiradi, ularda o‘qib tushunish malakasi rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tadqiqotning ijobiy tomonlari bilan birgalikda salbiy tomonlari ham bor deb o‘ylayman Mening fikrimcha, PIRLS tadqiqotlari uchun tanlangan matnlar 10-14 yoshli o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga biroz to‘g‘ri kelmaydi. Xalqaro baholash dasturlari bo‘yicha yaratilgan qo‘llanmalarda berilgan ba‘zi matnlarni tahlil qilib, bu matnlar biroz bizning millatga to‘g‘ri kelmasligini guvohi bo‘ldim. PIRLS tadqiqoti o‘tkazilganda matnlar o‘zimizning millatga moslab olinsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5217 sonli Farmoni

4. A. Ismoilov, D. Norboyeva, K. Kucharova, Z. Qosimova, N. Aminova. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining savodxonligini baholash. (o‘quv qo‘llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019. -94 b.
5. www.edu.uz
6. www.aim.uz